

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI
SAQLASH VAZIRLIGI**

**ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI
BUXORO DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTI**

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**БУХАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
АБУ АЛИ ИБН СИНО**

**TIBBIYOT SOHASIDA
TIBBIY KIMYO, BIOKIMYO
VA BIOFIZIKADA
ISTIQBOLLI
TADQIQOTLAR**

*xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
tezislar to'plami*

Buxoro - 2024.

Tibbiyot sohasida tibbiy kimyo, biokimyo va biofizikada istiqbolli tadqiqotlar xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari [Matn]: to'plam / Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro Davlat tibbiyot instituti – Buxoro: “IPAKYO`LI”, 2024. – 736 b.

Mazkur xalqaro ilmiy-amaliy anjuman O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024 yil 18 yanvardagi “O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 4 iyuldagi PQ-200-son qarori ijrosini ta'minlash to'g'risida”gi 16-son buyrug'iga asosan Buxoro davlat tibbiyot instituti rektorining 2024 yil 20 martdagi 76-son buyrug'i bilan “Tibbiyot sohasida tibbiy kimyo, biokimyo va biofizikada istiqbolli tadqiqotlar” mavzusida 2024 yil 17-18 may kunlari o'tqizildi.

Ushbu xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plamiga bakalavr va magistrantlar, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borayotgan izlanuvchi va tadqiqotchilar, katta ilmiy xodim-izlanuvchilar, ilmiy-tadqiqot institutlari olimlari va oliy o'quv yurtlari professor-o'qituvchilari hamda kimyo sohalari xususan koordinatsion birikmalar kimyosi sohasida tadqiqot olib borayotgan mutaxassislarning ilmiy ishlari kiritilgan.

Mazkur to'plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar sanasining to'g'riligiga hamda tanqidiy fikr mulohazalarga mualliflarning o'zlari mas'uldir.

ISBN 978-9910-9396-1-7

© Buxoro davlat tibbiyot instituti, 2024.

© “IPAKYO`LI” nashriyoti, 2024.

Tahririyat hay'ati:

- Sh.J. Teshayev** – *Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori, tibbiyot fanlari doktori, professor, rais*
- M.J. Sanayeva** – *Buxoro davlat tibbiyot instituti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori, tibbiyot fanlari doktori, rais muovini*
- F.M. Nurutdinova** – *Buxoro davlat tibbiyot instituti Biokimyo kafedrasini mudiri, dotsent, (PhD) kotib*

Tahririyat hay'ati a'zolari:

- L.N. Niyazov** – *Buxoro davlat tibbiyot institutining xalqaro hamkorlik bo'yicha prorektori, dotsent (PhD)*
- F.M. Nurutdinova** – *Buxoro davlat tibbiyot instituti Biokimyo kafedrasini mudiri, dotsent (PhD)*
- H.K. Baxramov** – *Buxoro davlat tibbiyot instituti Tibbiy kimyo kafedrasini mudiri, (PhD)*
- F.K. Xallov** – *Buxoro davlat tibbiyot instituti biofizika, tibbiyotda axborot texnologiyalari kafedrasini mudiri, dotsent (PhD)*
- M.A. Atoyeva** – *Buxoro davlat tibbiyot instituti Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasini mudiri, tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent*
- Sh.Sh. Tilloyeva** – *Buxoro davlat tibbiyot instituti Oilaviy shifokorlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish kafedrasini mudiri, dotsent (PhD)*
- Sh.Sh. Shadiyeva** – *Buxoro davlat tibbiyot instituti Normal fiziologiya kafedrasini mudiri, dotsent (DSc)*
- I.B. Shukurov** – *Buxoro davlat tibbiyot instituti Biokimyo kafedrasini professori*
- S.X. Umarov** – *Buxoro davlat tibbiyot instituti biofizika, tibbiyotda axborot texnologiyalari kafedrasini professori*
- S.Yo. Mardonov** – *Buxoro davlat tibbiyot instituti Biokimyo kafedrasini assistenti*

to'qimalarining nekrozi darajasi gistologik tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar turli xil yutilgan dozalar bilan nurlantirilganda va epiissiq neytronlar bilan nurlanganda va gadolinii-neytron-qamrash reaksiyasi paytida chiqarilgan zarralar hamda epiissiq neytronlar bilan nurlantirilganda o'simta to'qimalariga zarar yetkazish darajasini aniq baholashga imkon berdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1.Г. А. Абдуллаева, Ю. Н. Коблик, Г. А. Кулабдуллаев, А.А. Ким, Г. Джураева, А.Ф. Небесный, Ш. Сайтджанов. «Определение кермы в биологической ткани с гадолинием при облучении эпитепловым нейтронным пучком реактора ВВР-СМ АН РУз», Ж. Атомная Энергия, 2013, т.115, №3, 166-169.

2.G.A. Kulabdullaev and etc. AIP Conf. Proc. 3020, 060005-1–060005-6; <https://doi.org/10.1063/5.0193158>

3.EPAPS (Electronic Physics Auxillary Publication Service) (http://ftp.aip.org./epaps/medical_phys/E-MPHYA6-29-009201/)

МОДЕЛИРОВАНИЕ АБСОРБЦИИ ПРЕПАРАТА МАГНЕВИСТ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕННУЮ ОПУХОЛЬ IN VITRO ПРИ Gd-НЗТ

Юлдашев Дж.О.

преподователь, Бухарский государственный медицинский институт

Кубонов Н.М., Ачиллов Н.Ф.

*студенты 124 группы (направление лечебной дело) Бухарского
государственного медицинского института*

E-mail: mr.djasur.88@mail.ru

Актуальность: *Gd-нейтронно-зачватная терапия (Gd-НЗТ) имеет особое значение в исследовательской работе по расчету времени поглощения и распределения концентрации Gd фармакокинетических препаратов, применяемых in vitro для лечения злокачественных опухолей. Примечательно, что облучение фармакокинетического препарата эпитепловыми нейтронами после обеспечения того, чтобы злокачественная опухоль находилась в нужном месте и в нужное время, эффективно влияет на результат исследования.*

Ключевые слова: *Gd-нейтронно-зачватная терапия, фармакокинетический препарат, злокачественный опухол, эпитепловие нейтроны*

Цель: *Целью исследования является моделирование всасывания фармакокинетических препаратов, используемых при НЗТ, злокачественной опухолью.*

Материалы и методы: *При облучении злокачественных опухолей с использованием фармакокинетических препаратов, используемых для нейтронно-лучевой терапии, следует отметить, что необходимо следить за тем, чтобы фармакокинетический препарат находился в нужном месте и в нужное*

время. Также требуется проводить облучение эпитеpmическими нейтронами только тогда, когда они поглощаются опухолью или, когда они концентрически окружают опухоль. Примером этого процесса является использование фармакокинетических препаратов, используемых в Gd-НЗТ, таких как ^{67}Gd магневист, гадолиния пентатная кислота (гадопентат) и др. Процесс всасывания будет зависеть от типа злокачественной опухоли, особенностей реакции фармакокинетических препаратов (кислот), сопровождаемых биологическими молекулами [1]. И эта связь отражена в законе математического моделирования. Метаболический закон фармакокинетики лекарственного средства определяется в соответствии с выражением Михаэлиса-Ментена, представленным ниже [2].:

$$\frac{dC}{dt} = -\frac{V_{\max} C}{K_m + C} \quad (1)$$

здесь C – концентрация лекарственного средства; t - время; V_{\max} и K_m - параметры уравнения Михаэлиса - Ментена.

Эти процессы также могут быть осуществлены с использованием метода Монте-Карло, в результате чего злокачественная опухоль облучается эпитеpmическими нейтронами соответствующей поглощающей дозой. В этом случае *in vitro* флакон вливают в опасную опухоль (X ppm) в контейнере из-под препарата магневист, рассчитывая распределение доли ^{67}Gd в абсорбции в опухоли по координатам, а также по времени. После этого у нас будет возможность облучать его эпитеpmическими нейтронами.

Расчеты дозы, попадающей в организм при облучении злокачественной опухоли эпитеpmическими нейтронами, в которых поглощается этот препарат магневист, можно провести, используя нашу предыдущую работу [3].

Получены результаты: В этой работе [4] мы использовали методы Монте-Карло, представленные в литературе. Мы смоделировали этот процесс так, чтобы он подчинялся экспоненциальному закону диффузии молекул в пространстве. При этом длина свободного пробега молекулы магневиста составляла 8,1 Нм.

Выводы: Именно с помощью метода Монте-Карло мы можем сделать вывод о том, насколько точно глубина поглощения молекул фармакокинетического препарата магневист в злокачественной опухоли.

Использованная литература:

1. Currie GM. Pharmacology, Part 2: Introduction to Pharmacokinetics. J Nucl Med Technol. 2018;46(3):221-30. DOI:10.2967/jnmt.117.199638

2. Н.Я. Головенко, И.Я. Кравченко. Биохимическая фармакология пролекарств: Монография. Одесса «Астропринт» - 2007. – 360 с.

3. Г. А. Абдуллаева, Ю. Н. Коблик, Г. А. Кулабдуллаев, А.А. Ким, Г. Джураева, А.Ф. Небесный, Ш. Сайтджанов. «Определение кермы в биологической ткани с гадолинием при облучении эпитеpmическим нейтронным пучком реактора ВВР-СМ АН РУз», Ж. Атомная Энергия, 2013, т.115, №3, 166-169.